

革命诗人与领袖

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14165532>

刘涛

博士，副教授

上海外国语大学

Email: liutao@shisu.edu.cn

论文摘要：苏联著名诗人马雅可夫斯基的一生都与红色革命紧密相连。他以极大热情创作了大量脍炙人口的革命诗篇，以此歌颂革命、歌颂革命领袖、歌颂苏维埃国家。但马雅可夫斯基却并未得到革命领袖列宁的青睐和赞许。尽管列宁对讽刺诗《开会迷》给予好评，但对诗人总体持否定性评价，不赞同大量印刷出版马雅可夫斯基的诗作，甚至指示对作为“未来主义者”的诗人开展批判。诗人与领袖之间的奇妙关系一定程度上造成了诗人的悲剧命运。

关键词：马雅可夫斯基，列宁，革命，诗人，领袖，苏联诗人，命运悲剧

REVOLUTIONARY POET AND LEADER

Liu Tao

PhD, Associate Professor,

Shanghai International Studies University

Email: liutao@shisu.edu.cn

Annotation. *The life of the famous Soviet poet Mayakovsky was closely related to the Red Revolution. He created a large number of popular revolutionary poems with great enthusiasm, in order to praise revolution, revolutionary leaders, and Soviet country. But Mayakovsky did not receive the favor and praise of revolutionary leader Lenin. Although Lenin gave high praise to the satirical poem "Meeting Fans", he held a negative evaluation of the poet as a whole, disagreed with the large-scale printing and publication of Mayakovsky's poetry, and even instructed criticism of poets as "futurists". The wonderful relationship between poet and leader has to some extent contributed to the tragic fate of poet.*

Keywords: *Mayakovsky, Lenin, Revolution, Poet, Leader, Soviet poet, Tragedy of fate*

苏联著名诗人马雅可夫斯基（Владимир Владимирович Маяковский, 1893-1930）是以未来主义诗人的身份走上文坛，十月革命后成为无产阶级诗人。在他死后，斯大林称赞他“过去是、现在仍然是我们苏维埃时代最优秀的，最有才华的诗人”，由此奠定了他苏联第一诗人的地位。

无愧于“革命诗人”的桂冠，马雅可夫斯基的一生都与红色革命紧密相连。马雅可夫斯基很早就开始从事地下革命工作，从 1908 年 3 月到 1910 年 1 月，诗人相继三次被捕入狱。在十月革命爆发后，诗人发自内心地欢迎革命，拥抱革命，把十月革命称为“我的革命”。

在十月革命后的最初几年里，马雅可夫斯基及未来派诗人们以极大热情投入革命工作，站到文学阵地的前沿，推出了“十月革命时期的第一批艺术作品”。他们还投身于文化部门机构的组建工作，正如马雅可夫斯基自己所说：“我们曾经创立了当时革命的人民教育委员会造型艺术部、人民教育委员会戏剧部、人民教育委员会音乐部。”ⁱ

从 1919 年 10 月到 1922 年 2 月，马雅可夫斯基投身于“罗斯塔之窗”的工作。罗斯塔是俄罗斯电讯社的俄文缩写，“罗斯塔之窗”就是该电讯社举办的一种以诗配画的形式进行时事宣传的橱窗。这是一种群众性的宣传鼓动工作。诗人在两年四个月的时间里创作了大约三千幅招贴画，写了六千首短诗。马雅可夫斯基在“罗斯塔之窗”工作，“不是为了载入史册和荣誉”，他而是抱持着“艺术应当为大众服务”的信念，真心诚意地想在革命工作实践中开拓出新文学的道路。

1923 年，马雅可夫斯基把原未来派的一些诗人重新集合起来，组建了列夫——左翼艺术阵线。列夫的任务是团结左派力量，巩固左派艺术。后来列夫发生分裂，他于 1929 年组建了一个新的文学团体——莱夫（革命艺术阵线）。从名称上就可以看出这个组织的政治倾向。1930 年 2 月，在生命结束前不久，诗人申请加入了拉普（俄罗斯无产阶级作家协会）。在解释加入拉普的原因时，他说：“什么也不能把我同党分开，同革命分开。如果党认为拉普最能表达它的观点并带来益处，我就同拉普站在一起。”ⁱⁱ

为了歌颂革命、歌颂革命领袖、歌颂苏维埃国家，马雅可夫斯基创作了《向左进行曲》（1918）、《一亿五千万》（1920）、《列宁》（1924）、《好》（1927）等旗帜鲜明、脍炙人口的革命诗篇。

可是，令人比较意外的是，作为“革命诗人”的马雅可夫斯基却并未得到革命领袖列宁的青睐和赞许。列宁对马雅可夫斯基相当反感，甚至可以说非常不屑。高尔基回忆起革命初期同列宁的谈话时，写道：“列宁对马雅可夫斯基是不信

任的，甚至是气忿的。列宁说：‘他总是大喊大叫，杜撰出一些离奇古怪的字眼，并且写的全不是那么回事，我觉得，——不是那么回事而又难懂。什么都写得很散，读起来也费劲。他有天才吗？甚至很有天才？唔——唔，咱们瞧一瞧吧！’ⁱⁱⁱ据纳乌莫夫推测，列宁说这话的时间应该是在 1920 年，至少不晚于 1921 年秋天，因为那一年的 11 月高尔基就出国了。

早在 1918 年，列宁在克里姆林宫参加一个为红军战士举办的音乐会。一个女演员冲着列宁朗诵马雅可夫斯基的诗《我们的进行曲》：“我们的上帝是飞跃前进，心脏是我们的一面大鼓”。演出结束后，列宁问女演员为什么选这首诗，还说他完全听不懂。

1921 年 2 月 25 日，列宁参观国立高等工艺美术学校。他问学员们读些什么书，读不读普希金。学员们说，普希金是资产阶级，他们不读他的书，而是读马雅可夫斯基的。列宁笑了笑说：“依我看，普希金更好一点。”当列宁看到墙上一幅标语：“我们要把钢筋水泥抛上天！”（摘自马雅可夫斯基的一首诗）诗，他笑道：“为什么要抛上天，我们地上还需要钢筋水泥呢！”列宁还说：“抛上天，这恐怕不是俄国的说法，对吗？”^{iv}

1921 年 4 月国家出版局出版了马雅可夫斯基的长诗《一亿五千万》的单行本，共印五千册。1921 年 5 月 6 日，大概是在开会的时候，列宁给卢那察尔斯基写了如下便条：

“赞成把马雅可夫斯基的《一亿五千万》出版五千册，这难道不害臊吗？

荒唐、愚蠢，极端愚蠢和自命不凡。

依我看，这种东西十种里只能印一种，而且不能够多于一千五百册，供给图书馆和怪人。

卢那察尔斯基偏爱未来主义，该挨板子。

列 宁

5 月 6 日”

卢那察尔斯基在字条的背面给列宁作了回答：

“我对这种东西也不十分喜欢，但是第一，象勃留索夫这样的诗人十分赞赏，并且要求印二万册；第二，在作者本人朗诵时作品获得明显的成功，而且是在工人那儿。”

卢那察尔斯基在这个问题上的立场引起了列宁的不安，列宁给主管国家出版局工作的波克罗夫斯基写了便条，直接要求：“能否找到一些可靠的反未来主义者。”^v

我们猜想，马雅可夫斯基后来受到拉普作家集团的敌视和围攻，可能与列宁

“能否找到一些可靠的反未来主义者”的指示不无关系。至少，我们可以从列宁对待马雅可夫斯基的态度中找到拉普作家们的行为逻辑。

但列宁多少还是说了马雅可夫斯基几句好话。1922年，诗人针对官僚主义的开会行为，写了讽刺诗《开会迷》。在诗中，马雅可夫斯基创造出半截子身子的开会迷形象，成为苏联文学中的经典形象。在这首诗最后，抒情主人公“我”真诚地希望：

“啊，但愿能
再召开
一次会议，
专门讨论
把一切会议扫除干净！”^{vi}

这首诗发表在3月5日的《消息报》上，恰好被列宁看到。列宁对《开会迷》的评语是广为人知的：“昨天我偶然在《消息报》上读了马雅可夫斯基的一首政治题材的诗。我不是他的诗才的崇拜者，虽然我完全承认自己在这一方面是外行。但是从政治和行政的观点来看，我好久没有感到这样愉快了。他在这首诗里尖刻地嘲笑了会议，讽刺了老是开会和不断开会的共产党员。诗写得怎么样，我不知道，然而在政治方面我敢担保这是完全正确的。”^{vii}

在这个评语里列宁对马雅可夫斯基的态度有所好转。虽然还是不肯承认诗人的才华（“我不是他的诗才的崇拜者”，“诗写得怎么样，我不知道”），但毕竟肯定了这首诗的政治方向。列宁对这首诗政治方向的肯定性评语后来被广泛地不断引用，用来说明革命领袖对革命诗人的赞赏，给后人造成一种相当片面的错误印象。

尽管列宁对诗人不怎么赞赏，甚至在很大程度上持有否定态度，马雅可夫斯基却始终是以崇敬和热爱的心情来对待革命领袖列宁。

有这样一个故事。十月革命前夕，一个女人在涅瓦大街上聚众演讲，说从国外回来的列宁是一个德国间谍，布尔什维克想出卖祖国。她身边围着很多人。突然，一个洪亮的声音压倒了那个女人的声音：

“喂，太太，把钱包还给我吧！”

“什么钱包，您发疯了吗？”女人目瞪口呆。

“没有，没有，太太！就是您，头上戴着帽子——还想狡赖。同志们，她偷了我的钱包！”

“岂有此理！不许胡说！我从未见过您！您有什么证据？”

“您既然连布尔什维克都从未见过，那您又用什么证明布尔什维克卖国呢？”

围观的人哈哈大笑，热烈鼓掌。那个女人气急败坏，落荒而逃。

这个自称“布尔什维克”的人就是马雅可夫斯基。^{viii}

其实那时候马雅可夫斯基已经脱党多年，没有组织上的联系，根本算不上是布尔什维克，但他已经把一片丹心给予了党和列宁，所以站出来维护党和列宁的声誉。

马雅可夫斯基一生只见过列宁一次，那是十月革命刚刚取得胜利的时候，在斯莫尔尼宫。虽只有一面之缘，诗人的整个一生都对伟大的革命领袖充满了崇敬和热爱。马雅可夫斯基写有多篇歌颂列宁的诗歌，足可见诗人对列宁的热爱。

1920年4月，为纪念列宁诞辰五十周年创作了《弗拉基米尔·伊里奇》：

这并不是
为了祝寿
用诗之扇为人送凉。
我歌颂列宁同志，——
我歌颂的是
世界的信仰
和我的信仰。^{ix}

1923年3月，马雅可夫斯基焦灼地关注列宁的病情，写下了《我们不相信！》：

这样的脉搏
难道能用分秒
来计算？
这样的热度
难道能用体温计
来衡量？
列宁的心脏
将永远永远
跳动在革命的胸膛。^x

1924年1月4日，列宁逝世。马雅可夫斯基前后用去半年时间，写成了著名的长诗《弗拉基米尔·伊里奇·列宁》：

假如我有可能
为换取他的
一次呼吸
而献出我的
整个生命，

为什么
和他非亲非故的我
会因此幸福得发疯？

又岂只我一人如此！^{xi}

1929年，在列宁去世五年之后，马雅可夫斯基创作了《和列宁同志谈话》：

“列宁同志，
在冒烟的工厂里，
在盖着
白雪
和麦秆草根的
土地上，
同志，
我们
用你的心
和你的名字
在呼吸，
在斗争，
在生活，
在思想！……”^{xii}

马雅可夫斯基一生对列宁热诚不改，但列宁却非如此，两人态度的对照正应了一句话：我本将心向明月，奈何明月照沟渠。或许，诗人心里也有这种无可奈何的感伤吧。

诗人的庇护者卢那察尔斯基对这种情况感到遗憾，并且一厢情愿地假设历史，他在1932年的文章《列宁关于文学问题的论述》中说：“毫无疑问，如果列宁能有时间去进一步了解马雅可夫斯基的创作，特别是后期的创作（他已经不能亲自看到这些作品），那他总的说来是会给这位诗歌领域里最大的共产主义同盟者以肯定评价的。”^{xiii}可惜，历史就是历史，从来不相信假设。

而另一位革命领袖斯大林，在诗人生前，同样对诗人没有特别的垂青，反而是在诗人自杀身亡5年之后，斯大林的一句话成就了马雅可夫斯基空前绝后的红色经典诗人神话。1935年12月5日，《真理报》发表了一篇题为《弗拉基米尔·马雅可夫斯基》的文章，其中说道，斯大林同志给予马雅可夫斯基的创作这样的评价：“马雅可夫斯基过去是、现在仍然是我们苏维埃时代最优秀的，有才华的诗人。对他和他的作品采取冷漠态度是犯罪行为。”大概由于匆忙，文

章中把斯大林批示中“最有才华的”一词误写成“有才华的”。这个错误直到 12 月 17 日的社论中才纠正过来。

斯大林究竟为何给马雅可夫斯基如此高的评价呢？我们只能猜测，斯大林早已有树立诗人榜样的想法，而且与其树立活着的诗人为榜样，不如树立死去的诗人为榜样，这样这位诗人就不会给他添麻烦了。马雅可夫斯基无疑是一位比较理想的诗人榜样的人选：他心中燃烧着革命激情，他的诗受到广大读者的欢迎，他已经去世，形象再不会发生改变，也不会给政府当局制造麻烦。随着斯大林个人崇拜的盛行，马雅可夫斯基也被偶像化了。斯大林的评语变成无可争议的绝对指令。马雅可夫斯基被抬到至高无上的地位，凌驾于所有诗人之上。关于斯大林批示的后果，帕斯捷尔纳克这样说：“马雅可夫斯基的作品被强行推广，如同叶卡捷琳娜时代推广马铃薯。这是他的第二次死亡。这次死，责任不在于他。”^{xiv}不过，这种“强行推广”或许正合马雅可夫斯基的心意。如同普希金生前预言了自己的“纪念碑”。马雅可夫斯基在生前最后一部长诗《放开喉咙歌唱》中也充满自信地预言了自己诗作的未来：

我的诗会越过世纪的高峰，
越过诗人们
和一个个政府的头顶
凌空而至。^{xv}